

GRANAATSCHERVEN EN METALEN VOORWERPEN
SNEL OPSPOREN MET RÖNTGENDe boloscoop kwam precies
op het juiste moment

Frans Zonneveld

Röntgenoloog G.J. van der Plaats (1903-1995), werkzaam in het ziekenhuis Calvariënberg te Maastricht¹ ontwikkelde de boloscoop (figuur 1^{2,3}) in samenwerking met Philips in 1939 en 1940. In referentie 2 beschrijft hij treffend hoe hij op het idee kwam. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bracht de elektro-vibrator het corpus alienum in trilling om het te lokaliseren⁴. Er waren ook al radiologische methoden om corpora aliena op te sporen (noot 1), maar die waren omslachtig en tijdrovend⁵⁻⁹. Zowel voor de radioloog als voor de chirurg, die in geval van doorlichting, kans liepen op blootstelling aan een flinke dosis röntgenstraling. Van der Plaats bedacht toen dat de röntgenstralen uit verschillende richtingen, die het corpus alienum doorsneden, tijdens de operatie waren te vervangen door twee elkaar snijdende lichtbundeltjes. Nadat Philips dit idee concretiseerde, presenteerde A. Bouwers op de wetenschappelijke vergadering van onze vereniging op 27 april 1940 de boloscoop ("kogelzoeker") en de werking ervan^{10,11}. Op 29 november 1941 heeft van der Plaats zelf nog een keer een presentatie over de boloscoop gegeven¹².

Voordelen**De boloscoop:**

1. is een intra-operatieve methode (figuur 2) terwijl vroeger eerst de lokalisatie plaatsvond en daarna de operatie.

In de Tweede Wereldoorlog vierde de net uitgevonden boloscoop hoogtijdagen. Met dit apparaat werd het mogelijk om langs radiologische weg corpora aliena op te sporen, en zonder gebruik van stralen door de chirurg te laten verwijderen.

Figuur 1.
Systeemoverzicht van de boloscoop.

Figuur 2.
Intra-operatief gebruik van de boloscoop.

Noot 1: De oudere methoden beruisten op het maken van twee röntgenopnames, welke stereoscopisch bekeken of uitgemeten werden. In het tweede geval waren dit over het algemeen twee loodrecht op elkaar staande opnamen.

2. vereist geen donkere omgeving dankzij het gebruik van een cryptoscoop¹⁵.
3. werkt met een relatief smal stralenveld waardoor er veel minder strooi-straling is.
4. vervangt tijdens de operatie de röntgenstralen door lichtbundeltjes zodat de chirurg stralingsvrij kan handelen.
5. bezit een kalibratieprocedure om de accuratesse te controleren (noot 2).

Figuur 3. Schema van de boloscoop.

Hoe werkt het?

De boloscoop (fig. 3) kan vrij over de vloer rollen terwijl de trolley met de patiënt is gefixeerd. De röntgenbuis wordt gefixeerd in stand I en daarmee bevindt het focuspunt zich recht onder merkteken I' op het fluorescentiescherm. De röntgenoloog kijkt door oculair O, doorlicht de patiënt en verrijdt de boloscoop zodanig dat de projectie van het corpus alienum samenvalt met merkteken I' (hij ziet dit via de schuinstaande spiegel). Zodra dit het geval is, drukt hij de voetrem in en fixeert de boloscoop. Het corpus alienum bevindt zich nu recht onder of boven het snijpunt van de twee lichtbundeltjes. Vervolgens verschuift de röntgenoloog de röntgenbuis over een vaste afstand (tegen een aanslag) horizontaal naar positie II. Dan verplaatst de röntgenoloog met de bedieningshendel het bovendee van de boloscoop met de twee lichtbundels, de röntgenbuis en de cryptoscoop in verticale richting, totdat de projectie van het corpus alienum op het fluorescentiescherm

Figuur 4. De boloscoop in gebruik in de Calvariënberg in 1943.

precies samenvalt met merkteken II'. Op dat moment wordt de bedieningshendel vastgezet en is het moment bereikt dat het snijpunt van de twee lichtbundeltjes precies samenvalt met de positie van het corpus alienum. Nu wordt de cryptoscoop, die verplaatsbaar is langs rails, naar achteren getrokken en gefixeerd. Dit schept ruimte voor chirurgische toegang tot de patiënt. Na een controle die een tiental seconden duurt kan de chirurg op geleide van de lichtbundeltjes opereren en vindt

het corpus alienum op het snijpunt van de bundeltjes.

Hoe verging het de boloscoop?

Van der Plaats heeft zelf veel ervaring kunnen opdoen met het gebruik van de boloscoop, omdat er in Maastricht veel oorlogsgewonden waren (fig. 4). Hoewel het Duitse Siemens had gezegd dat ze alles konden leveren wat nodig was, hadden ze geen boloscoop. Dat gaf Philips Röntgen tijdens de oorlog bestaans- ▶

Rode bril

In het tijdperk voor het gebruik van de beeldversterker vanaf 1953, keek de radioloog tijdens het doorlichten naar een fluorescentiescherm dat relatief weinig licht gaf. Om het doorlichtbeeld toch goed te kunnen beoordelen, was het noodzakelijk dat zijn of haar ogen aan het lage lichtniveau waren geïmproviseerd. Dat gebeurde door voor de aanvang van het doorlichtwerk enige tijd (G.J. van der Plaats heeft het in zijn boek over minimaal 15 minuten) een rode bril op te zetten en die vlak voor de aanvang van het werk, als de onderzoekruimte ook was verduisterd, pas weer af te zetten.

Noot 2: Ten behoeve van de kalibratie bezit de boloscoop een uitschuifbare naald waarvan men de punt kan laten samenvallen met het snijpunt van de twee lichtbundeltjes. Vervolgens kan men via doorlichting controleren of de schaduw van de naaldpunt netjes samenvalt met de merktekens op het fluorescentiescherm.

Figuur 5.
Röntgenfoto van de hals met granaatsplinters.

recht¹⁴. Gedurende de eerste weken dat de boloscoop in Maastricht in bedrijf was (midden 1940) hebben verschillende chirurgen ruim 100 patiënten van zo'n 200 corpora aliena bevrijd. In slechts 5 gevallen is niet tot extractie overgegaan (noot 3). De ervaring tijdens de eerste paar maanden van de oorlog heeft uitgewezen dat gebruik van de boloscoop de chirurg in staat stelt binnen enkele minuten het corpus alienum te lokaliseren en te verwijderen.

Van der Plaats heeft zich steeds zo goed mogelijk visueel geadapteerd (zie figuur 4 en het kader Rode bril) aan de duisternis van de cryptoscoop, om niet in de verleiding te raken het kV verder op te schroeven waardoor de stralenbelasting te hoog zou worden. Van der Plaats heeft vervolgens zijn vinding en ervaring gepubliceerd¹⁵⁻¹⁸. In de laatste van deze publicaties worden veel klinische gevallen getoond (figuur 5). Dankzij de Duitstalige publicaties en de demonstraties op vele plekken in Duitsland hechtte Duitsland veel waarde aan de boloscoop: de Generalarzt in Den Haag had het apparaat met-

Figuur 6 en 7.
Versie van de Boloscoop waarbij de cryptoscoop is vervangen door een beeldversterkerbuis met periscoop (Alphafix).

Noot 3: Bij de eerste patiënt was het vooronderzoek onvoldoende en bleek de splinter zich diep in het collum femoris te hebben geboord. Bij de tweede patiënt zat de splinter niet in het gewrichtskapsel van de knie, maar in het gewricht zelf. Bij de overige patiënten zijn grote splinters verwijderd, maar heeft de chirurg de kleintjes laten zitten. Ten slotte was er nog een geval van een revolverkogel bij de collum femoris die per ongeluk door een tastende vinger in de vaatlogie is geschoven.

een, na een demonstratie, 'kriegswichtig' verklaard. Philips kon de boloscopen niet aangesleept krijgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het boek *Radiology in World War II*¹⁹ een boloscoop beschrijft die de Amerikanen in Duitsland in beslag namen.

Er zijn nog verbeterde versies van de boloscoop gebouwd, waaronder een versie met drie lichtbundeltjes²⁰ (zie figuur 6) in plaats van twee en een versie waarbij de cryptoscoop is vervangen door een beeldversterkerbuis met periscoop; de zogenaamde *Alphalix* (figuur 7)²⁰ zodat de radioloog niet meer geadapteerd hoeft te zijn. Maar na de oorlog was er geen em-plooi meer voor de boloscoop en raakte het apparaat in onbruik. ■

Frans W. Zonneveld

Met dank aan

De auteur dankt Ir. J.A.M. Hofman van de Stichting tot behoud van historische Philips-producten voor het ter beschikking stellen van referenties 11 en 14.

Door de ogen van de patiënt

Gepensioneerd radioloog Joris Panhuysen ervaarde als zesjarige jongen zelf hoe de boloscoop werkt.

'Vanaf de bevrijding van Maastricht in september 1944 gebruikten ook de Amerikaanse Geneeskundige Troepen het Calvariënberg in het westen van de stad. Het toeval wilde dat kort daarna bij mij een appendicitis perforerde. Het lukte de huisarts van mijn ouders mij via de net aangelegde militaire Baileybrug over de Maas ter plaatse van de opgeblazen Sint Servaasbrug van oost naar west over te brengen.

Na de operatie door dr. Roodenburg zag ik bij het wakker worden aan mijn voeteneind een zuster voor een tafel met kruisbeeld tussen twee kaarsen bidden en in extase raken. Ik was het eerste kind dat in Calvariënberg met penicilline werd behandeld, een geneesmiddel dat in Nederland nog niet verkrijgbaar en dus uit de legervoorraden gekregen was. Het zustersje (van ongeveer 1.53 m) vertelde mij tijdens mijn verblijf als coassistent op de afdeling kindergeneeskunde van wat inmiddels St. Annadal was geworden, hoe hard ze hadden moeten bidden om mij beter te laten worden na de eerste operatie, die destijds zelden goed afliep. Ze straalde nog steeds!

Na enige dagen bleek een deel van de naald echter in mijn linkerbil te zijn achtergebleven. Met behulp van de boloscoop werd het voorwerp teruggevonden en chirurgisch verwijderd. Door de beweeglijkheid van de naald was dat nog niet eenvoudig, zoals van der Plaats me ongeveer 25 jaar later tijdens een regionale refereeravond wist te vertellen. Ik heb dan ook niet alleen een fors litteken in mijn buikwand, maar over mijn hele linkerbil.'

Literatuur

- Hillen H.: Van godshuis naar academisch ziekenhuis. Geschiedenis van het Maastrichts Universitair Medisch Centrum+. Maastricht, UMCM+ (2014)152-159.
- Heijstraten F.M.J.: G.J. van der Plaats. In: De Knecht-van Eekelen A., Panhuysen J.F.M., Rosenbusch G. Door het menselijke vlees heen. 100 jaar radiodiagnostiek in Nederland, 1895-1995. Rotterdam, Erasmus Publishing (1995)258-266.
- Vellenga, C.J.L.R., Zonneveld F.W.: Geschiedenis van de Maastrichtse radiologie. Memorad 19(2) (2014)14-16.
- Voorhoeve N.: De electro-vibrator als onmisbare gids bij de verwijdering van projectielstukken. NTvG 60-II(12)(1916)1018-1024.
- Grashey R.: Steckschuss und Röntgenstrahlen. Stuttgart, Thieme Verlag (1940).
- Mackenzie Davidson J.: Localization by X-rays and stereoscopy. London, H.K. Lewis & Co. (1916)
- Tiggelen, R. van: Radiology in a trench coat. Military radiology on the western front during the Great War. Chapter 8: The localization of projectiles and their extraction. Brussel, Academia Press (2013)59-73.
- Bartelink D.L.: Röntgendiagnostische hulp bij het verwijderen van projectielen. NTvG 84-IV(47)(1940)4664-4665.
- Bischoff K., Gellinek W.: Geräte für die Anwendung ionisierender Strahlen. Paragraaf µ „Fremdkörpersuchgeräte“. In: Vieten H.: Physikalische Grundlagen und Technik, Teil 2, Handbuch der medizinischen Radiologie, Band 1. Berlin, Springer Verlag (1965)243-245.
- Bouwers A.: Een toestel voor de localisatie van projectielen. NTvG 84-IV(47) (1940)4665-4668.
- Bouwers A.: Het localiseeren van objecten in het menselijk lichaam. Philips Technisch Tijdschrift 5(11) (1940)321-326.
- Plaats G.J. van der: Ervaringen met den "boloscoop". NTvG 87-III(28/29) (1943)1242-1243.
- Unnik J.G. van, Simon K.J., Zonneveld F.W.: Cryptoscoop; een nieuwe aanwinst voor het Centrum voor Radiologisch Erfgoed. Memorad 24(1)(2019)19-22.
- Brief van G.J. van der Plaats aan F.M. van de Berk (d.d. 23-10-1990) over de geschiedenis van de Boloscoop.
- Plaats G.J. van der: Ervaringen met den boloscoop, het nieuwe toestel voor röntgenologisch localiseeren van metalen corpora aliena. NTvG 85-I (1) (1941)26-31.
- Plaats G.J. van der: Lokalisierung metallischer Fremdkörper mittels des „Boloskops“ und dessen Bedeutung für die Kriegschirurgie. Klin. W. Schr. Nr 47 (1940)
- Plaats G.J. van der: Die neueste röntgenologische Hilfsmethode zur operativen Entfernung von Steckschüssen. RfFo 63 (1941)167.
- Plaats G.J. van der: Die heutige Leistung der Röntgenologie in der Steckschussfrage, unter besonderer Berücksichtigung des „Boloskops“. Acta Radiologica, 23(5) (1942)511-532.
- Ahnfeldt A.L.: Radiology in World War II. Washington D.C., U.S.A., Department of the Army (1966)462-463.
- Hondius Boldingh W.: De geschiedenis van Philips Röntgen (1917-1940). Paragraaf 4.38 'De Boloscoop' (1972).